

TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGI

Hayitova Mehrigul Yusupovna

Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani 1-sonli IDUM tarix fani o'qituvchisi

Annontatsiya: Turkiston general-gubernatorligi (rus.*Туркестанское генерал-губернаторство*) — ma'muriy hududiy birlik.

Kalit so'z: G'arbiy, farmon, Yettisuv, Mustamlakachilar, mirshablik

Rossiya Imperiyasibosib olgan G'arbiy Turkiston hududida Rossiya imperatori Aleksandr II farmoni bilan tashkil etilgan (1867-yil 11-iyul). Xuddi shu yili Turkiston harbiy okrugi ham tuzilgan. Turkistonning birinchi generalgubernatori etib rus podshosining yaqin mulozimi generalad'yutant K.P.fon Kaufman tayinlandi. U 14 yil mobaynida (1867—1881-yillarda) Turkiston o'lkasini qattiqqo'llik bilan boshqargan.

Kavkaz, Boltiqbo'yi o'lkalaridagi ozodlik harakatlarini bostirishda tajribali ma'mur va usta siyosatchi ekanligini ko'rsatgan fon Kaufmanni "Turkistonning Bunyodkori" deb ulug'lashgan. U Toshkentjamoatchiligi vakillari yig'ilishi (1868-yil 22-yanvar)da birinchi bor ruslarni Turkiston xalqlarining "Katta Og'asi" deb atagan. Turkiston 19-asrning boshlarida Britaniya Imperiyasi va Rossiya Imperiyasi orasidatortishuvlarga sabab bo'lgan. Rossiya imperatori fon Kaufmanga o'lkani boshqarishda cheklanmagan huquq va vakolatlar bergan, natijada uni xalq "Yarim Podsho" deb bilgan. Ichki va tashqi siyosatda uning erkin ish yuritishi mumkinligi imperator tomonidan berilgan "Oltin Yorliq"da o'z aksini topgan.

1868—1880-yillar davomida harbiy istilolar natijasida dastlab 2 viloyatdan iborat generalgubernatorlikka yana 3 viloyat qo'shildi. 19-asrning oxirlarida Turkiston general-gubernatorligiga Sirdaryo, Yettisuv, Samarqand, Farg'ona va Zakaspiy kabi 5 viloyatdan iborat bo'lib hududi Yevropa Rossiyasining U3

qismiga teng edi. Turkiston general-gubernatorligining barcha hududi 1.779.618 chaqirimga teng bo'lgan. Rossiya hukmdor doiralari Turkistonni imperiyaning tarkibiy qismiga aylantirish va xalqlarini ruslashtirish uchun barcha vositalarni ishga soldi. O'lkadagi siyosiy, ma'muriy, iqtisodiy va madaniy islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan edi.

Asriy milliy davlatchilikni yo'qotib ruscha idora usulini qo'llash uchun Sankt-Peterburgningoliy siyosiy doiralari qonunlar majmuasini ishlab chiqdi. U tarixga "Turkiston o'lkasini boshqarish haqidagi Nizom" nomi bilan kirgan. Nizomga ko'ra, o'lka hokimiyati "harbiyxalq boshqaruvi" deb nomlandi. Turkiston general-gubernatorligi viloyatlar(oblast), tuman (uyezd), jabhalar (uchastka), bo'lislar (volost) va oqsoqolliklarga bo'lindi.

Viloyatlar, tumanlar va jabhalarni rus ofitsergenerallari, bo'lis va oqsoqolliklarni esa mahalliy xalq vakillari boshqargan. Viloyatlarga harbiy gubernatorlar, tuman — uyezd boshliqlari, jabhalarga esa uchastka pristavlari tayinlangan.

Mustamlakachilar mahalliy boshqaruv idoralariga ma'sul shaxslar tayinlanishida nihoyat hushyor ish tutib, ilg'or, taraqqiyparvar va millatparvar kishilar bo'lis boshqaruvchisi, oqsoqol, yuzboshi yoki qozi sifatida saylanib qolsa, ularni lavozimga tasdiqlamaslik uchun turli hiylanayranglarni ishga solganlar.

Turkistonda mustamlaka idorasi 1898-yilgacha "harbiyxalq", undan keyin esa "ma'muriy-politsiya boshqaruvi" deb atalgan bo'lsa ham uning mohiyati mazmunan o'zgarmagan, barcha vakolatlar rus ma'muriyati qo'lida jamlangan.

Turkistondagi siyosiy idora tizimi "tub aholi o'rtasida har qanday norozilikni tagtugi bilan shafqatsiz bostirish, bironbir dushmanlik holati sezilsa, darhol uning kuchayishiga yo'l qo'ymay bo'g'ib tashlash, tartibbuzarlar va ularning

maslakdoshlariga tegishli saboq berish va ularga rus qudratini ko'rsatib qo'yish uchun har qanday choratadbirlar ko'rish" ruhi bilan sug'orilgan.

Turkistondagi milliy ozodlik harakatini bo'g'ib tashlash, istiqlol uchun kurashga qodir shaxslarni "zararsizlantirish" rejasi ishlab chiqilib, uni ijro etishga barcha mustamlaka arboblari jalb etilgan.

Rus dvoryanpomeshchiklari o'lkani ruslashtirishning iqtisodiy tomonini ko'zlab, Davlat dumasida Turkiston o'lkasidagi "ortiqcha" yerlarni musodara qilishni yoqlab muxoliflarini siquvga olishgan. 1910-yilning 7-aprelida Davlat dumasi "Turkiston o'lkasini boshqarish haqidagi Nizom"ning 270-moddasini "Turkiston ko'chmanchilarining ortiqcha yerlarini kolonizatsiya ehtiyojlari uchun" musodara etishga ruxsat beruvchi qo'shimcha bilan to'ldirish masalasini muhokama qildi. Rus mustamlakachi shovinistlari tovushi baland kelib qonun loyihasi qabul qilindi va 1910-yilning 19-dekabrda qonun kuchga kirdi. To'qqiz yil ichida ana shu konunga ko'ra, Sirdaryo-Farg'ona ko'chiruvchilik rayoni bo'yicha tub aholining 744,9 ming desyatina yeri ruslarga taqsimlab berildi. Podshoning musodarachilik siyosati o'ta shafqatsizlik bilan davom ettirildi.

Imperiya xukmdor doiralari Turkiston o'lkasi rus va tub aholisi uchun maxsus siyosat dasturini ishlab chikdi.

Harbiy mirshablik ruhi Turkiston general-gubernatorligi siyosiy tuzumida o'zining yaqqol ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Turkiston o'lkasi" 2021
2. "mahalliy boshqaruv" 2013
3. "tarixan rivojlangan mamlakat" 2005